

УДК 616.177-07:98-578

ПРОФИЛЬ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ

МУХСИНЗОДА НИЛУФАР АБДУКАХХОРОВНА

Кандидат медицинских наук, заведующая отделением опухолей репродуктивной системы, Государственное учреждение «Республиканский онкологический научный центр», Душанбе, Таджикистан

Аннотация: Цель исследования. Выявить частоту распространённости индекса массы тела (ИМТ) и ожирения среди женщин со злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы по данным госпитализации больных в Республиканский онкологический научный центр.

Материал и методы. Ретроспективное исследование проведено в 2025 г. В исследование было включено 1107 пациенток. Группу с доброкачественными новообразованиями составили 623 пациентки и группу со злокачественными новообразованиями – 484 пациентки.

Результаты. Между группами доброкачественных и злокачественных новообразований выявлены различия по возрасту: 46,0 [40,0-53,0] против 51,0 [39,0-61,0] лет, $p < 0,001$. По ИМТ статистически значимых различий не установлено: 28,5 [24,0-33,0] против 28,0 [24,0-32,8] кг/м², $p = 0,204$. Частота ИМТ ≥ 25 составила 71,7% и 70,7%, ожирения - 41,6% и 38,0%. В то же время внутри пяти нозологических групп выявлена выраженная неоднородность по возрасту, ИМТ и распределению его категорий, для всех глобальных сравнений $p < 0,001$. Максимальная доля ожирения отмечена при раке эндометрия и саркоме матки - 57,8%, минимальная - при трофобластической болезни и хориокарциноме - 7,5%.

Заключение. Наиболее неблагоприятный профиль ИМТ установлен у пациенток с раком эндометрия и саркомой матки, а также раком яичника, тогда как минимальные показатели ИМТ характерны для трофобластической болезни и хориокарциномы. Превышение нормы веса коррелирует с высоким риском развития злокачественных новообразований женской репродуктивной системы.

Ключевые слова: индекс массы тела, ожирение, доброкачественные новообразования, злокачественные новообразования, рак эндометрия, рак шейки матки.

Введение. Ожирение и избыточная масса тела остаются одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современности. В настоящее время в связи с текущими масштабами распространения и последствиями относятся к группе «болезней цивилизации». По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европейском регионе повышенная масса тела или ожирение выявляются примерно у 59% взрослых, а глобальный анализ NCD Risk Factor Collaboration показал устойчивый рост распространённости ожирения в 1990-2022 годах [17-19]. Для клинической практики в Таджикистане эта проблема также имеет непосредственное значение, поскольку национальное обследование STEPS подтвердило высокую распространённость метаболических факторов риска неинфекционных заболеваний [8,18]. Кроме того ожирение, метаболический синдром, синдром инсулинорезистентности оказывают негативные последствия на сердечно-сосудистую, гормональную и многие другие системы организма.

Высокий индекс массы тела (ИМТ) является ключевым модифицируемым фактором риска развития рака яичников и матки. Растущее глобальное бремя онкологических заболеваний у женщин, обусловленных высоким индексом массы тела, непропорционально смещается в регионы с низким индексом социально-экономического развития, что усугубляет абсолютное неравенство в сфере здравоохранения [9,13,16].

В последние годы все больше исследований выявляют причинно-следственную связь высокого индекса массы тела и ожирения со злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы. Сохранение нынешних тенденций приведёт к дальнейшему росту бремени онкологических заболеваний в будущем среди населения [1,4,6].

Индекс массы тела среди населения постоянно увеличивается в большинстве стран мира в последние десятилетия и связан с повышенным риском развития 14 типов рака [11,14].

Поэтому тревожное увеличение показателей высокого индекса массы тела, высокого уровня глюкозы в плазме натощак, и других факторов риска, связанных с ожирением и метаболическим синдромом, указывает на острую необходимость выявления и внедрения мер вмешательства [2].

В онкогинекологии влияние ИМТ не является одинаковым для всех нозологий. Наиболее убедительная связь описана для рака эндометрия, где ожирение рассматривается как один из ключевых патогенетически значимых факторов. Для рака шейки матки и рака яичников связь с повышенным ИМТ представляется менее однородной и, вероятно, зависит от биологических особенностей опухоли, периода жизни женщин и других механизмов [7,12,15].

В 2020 году рак яичников занял четвертое место в мире по заболеваемости среди гинекологических онкологических заболеваний и остаётся самым смертоносным видом рака, поражающим здоровье женщин. Показатели выживаемости значительно выше при раннем выявлении заболевания; однако отсутствие эффективных методов ранней диагностики подчёркивает важность выявления факторов риска для внедрения профилактических стратегий [3,5].

Цель исследования. Выявить частоту распространённости индекса массы тела и ожирения среди женщин со злокачественными новообразованиями женской репродуктивной системы по данным госпитализации больных в Республиканский онкологический научный центр (РОНЦ).

Материал и методы. Была использована электронная статистическая отчётная форма 20 «Карта выписки со стационара» и данные истории болезни для выполнения статистического анализа среди женщин, выписанных из отделения опухолей женской репродуктивной системы РОНЦ с гистологически подтверждённым диагнозом. В качестве скринингового инструмента был отобран показатель индекса массы тела.

Ретроспективное одноцентровое аналитическое исследование проведено в период с 1 января по 31 декабря 2025 г. В исследование было включено 1107 пациенток. Группу с доброкачественными новообразованиями (ДНО) составили 623 пациентки и группу со злокачественными новообразованиями (ЗНО) – 484 пациентки: рак шейки матки (С53) – 134 (27,7%), рак эндометрия и саркомы матки (С54) – 135 (27,9%), рак яичника (С56) – 122 (25,2%), трофобластическая болезнь и хориокарцинома (С58) – 93 женщин (19,2%). Все результаты были прослежены среди общепринятых возрастных групп.

ИМТ интерпретировали по критериям ВОЗ: дефицит массы тела $<18,5 \text{ кг/м}^2$, нормальная масса тела $18,5\text{-}24,9 \text{ кг/м}^2$, избыточная масса тела $25,0\text{-}29,9 \text{ кг/м}^2$, ожирение I степени $30,0\text{-}34,9 \text{ кг/м}^2$, II степени $35,0\text{-}39,9 \text{ кг/м}^2$ и III степени $\geq 40,0 \text{ кг/м}^2$ [8]. Для дополнительного анализа формировали бинарные признаки ИМТ $\geq 25 \text{ кг/м}^2$ и ожирения ИМТ $\geq 30 \text{ кг/м}^2$.

Количественные показатели представлены как Me [Q1-Q3], категориальные - как n (%). Для сравнения двух независимых количественных показателей применяли U-критерий Манна-Уитни. При сравнении пяти нозологических групп использовали критерий Краскела-Уоллиса. Для анализа распределений категориальных признаков применяли критерий хи-квадрат Пирсона, силу ассоциации оценивали с использованием V Крамера. Для проверки устойчивости ассоциаций построены ограниченные логистические модели. Критический уровень значимости принимали равным 0,05.

Результаты исследования. В обследованной выборке медиана возраста в группе доброкачественных новообразований составила 46,0 [40,0-53,0] лет, в группе злокачественных - 51,0 [39,0-61,0] лет; различия были статистически значимыми, $p < 0,001$.

Вместе с тем медиана ИМТ в сравниваемых группах составила соответственно 28,5 [24,0-33,0] и 28,0 [24,0-32,8] кг/м², $p=0,204$. Частота ИМТ ≥ 25 составила 71,7% и 70,7%, ожирения - 41,6% и 38,0%; различия также были недостоверны. Общая характеристика групп пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями представлена в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика групп пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями

Показатель	ДНО (n=623)	ЗНО (n=484)	p
Возраст, лет	46,0 [40,0-53,0]	51,0 [39,0-61,0]	<0,001
ИМТ, кг/м ²	28,5 [24,0-33,0]	28,0 [24,0-32,8]	0,204
ИМТ ≥ 25 кг/м ² , n (%)	447 (71,7%)	342 (70,7%)	0,691*
Ожирение ИМТ ≥ 30 кг/м ² , n (%)	259 (41,6%)	184 (38,0%)	0,231*

Примечание: количественные показатели представлены как Me [Q1-Q3]. p – статистическая значимость различия показателей между группами (по U-критерию Манна-Уитни, * по критерию χ^2 Пирсона, 2x2).

Частота повышенного показателя ИМТ и ожирения в группах пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями показана на рисунке 1.

Примечание: различия между ДНО и ЗНО недостоверны: для ИМТ ≥ 25 $p=0,691$

Рис. 1. Частота ИМТ и ожирения в группах пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями

При анализе возрастной структуры пациенток выявлены выраженные межгрупповые различия, $p<0,001$; V Крамера=0,230. В группе пациенток с доброкачественными новообразованиями преобладала возрастная группа 40-49 лет. Тогда как в группе пациенток со злокачественными новообразованиями более значимой была доля женщин старших возрастных категорий, прежде всего 50-69 лет. Одновременно именно в группе пациенток со злокачественными новообразованиями отмечалась и большая доля женщин 18-29 лет, что было обусловлено включением трофобластической болезни и хориокарциномы. Соответствующие данные представлены в таблице 2.

Таблица 2. Возрастная структура пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями

Возрастная группа	ДНО	ЗНО	Всего
18-29 лет	54 (8,7%)	58 (12,0%)	112 (10,1%)
30-39 лет	96 (15,4%)	70 (14,5%)	166 (15,0%)
40-49 лет	245 (39,3%)	98 (20,2%)	343 (31,0%)
50-59 лет	134 (21,5%)	123 (25,4%)	257 (23,2%)
60-69 лет	74 (11,9%)	104 (21,5%)	178 (16,1%)
70-79 лет	17 (2,7%)	25 (5,2%)	42 (3,8%)
80 лет и старше	3 (0,5%)	6 (1,2%)	9 (0,8%)

Примечание: критерий хи-квадрат Пирсона, 2x7; $p < 0,001$; V Крамера=0,230.

Распределение категорий ИМТ между группами пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями статистически значимо не различалось: $p=0,728$; V Крамера=0,050. Иными словами, на уровне укрупненного сравнения сама принадлежность к группе злокачественных новообразований не сопровождалась более выраженным смещением в сторону высоких категорий ИМТ. Этот результат ограничивает возможность упрощенного вывода о том, что «злокачественные новообразования в целом» связаны с более неблагоприятным метаболическим профилем. Детализированное распределение категорий ИМТ приведено в таблице 3.

Таблица 3. Распределение категорий ИМТ в группах пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями

Категория ИМТ	ДНО	ЗНО	Всего
Дефицит массы тела	20 (3,2%)	11 (2,3%)	31 (2,8%)
Норма	156 (25,0%)	131 (27,1%)	287 (25,9%)
Избыточная масса тела	188 (30,2%)	158 (32,6%)	346 (31,3%)
Ожирение I степени	139 (22,3%)	100 (20,7%)	239 (21,6%)
Ожирение II степени	80 (12,8%)	54 (11,2%)	134 (12,1%)
Ожирение III степени	40 (6,4%)	30 (6,2%)	70 (6,3%)

Примечание: критерий χ^2 Пирсона, 2x6; $p=0,728$; V Крамера=0,050.

Данные о перераспределении пациенток по пяти категориям ИМТ показывают, что объединение всех злокачественных новообразований в одну категорию сглаживает клинически значимые различия между исследуемыми группами (рис. 2).

Рис. 2. Распределение категорий ИМТ по нозологическим группам

Ключевой результат исследования был получен при сравнении доброкачественных и злокачественных процессов к анализу отдельных нозологий. Между пятью нозологическими группами выявлены статистически значимые различия по возрасту, ИМТ и распределению категорий ИМТ, для всех глобальных сравнений $p < 0,001$. Наиболее неблагоприятный метаболический профиль установлен у пациенток с раком эндометрия и саркомой матки: медиана ИМТ составила 31,0 [26,6-35,0] кг/м², доля ИМТ ≥ 25 - 86,7%, ожирения - 57,8%. Напротив, при трофобластической болезни и хориокарциноме медиана ИМТ была минимальной - 23,0 [20,2-27,8] кг/м², а доля ожирения составила только 7,5%. Показатели при раке шейки матки и раке яичников занимали промежуточное положение. Характеристика нозологических групп пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями представлена в таблице 4.

Таблица 4. Характеристика нозологических групп пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями

Нозология	n	Возраст, лет, Me [Q1-Q3]	ИМТ, кг/м ² , Me [Q1-Q3]	ИМТ ≥ 25 кг/м ² , n (%)	Ожирение ИМТ ≥ 30 кг/м ² , n (%)
ДНО	623	46,0 [40,0-53,0]	28,5 [24,0-33,0]	447 (71,7%)	259 (41,6%)
Рак шейки матки	134	53,0 [44,0-59,0]	28,0 [25,0-33,0]	101 (75,4%)	52 (38,8%)
Рак эндометрия и саркома матки	135	57,0 [48,0-64,0]	31,0 [26,6-35,0]	117 (86,7%)	78 (57,8%)
Рак яичников	122	57,0 [44,0-64,0]	28,0 [24,6-31,9]	88 (72,1%)	47 (38,5%)
Трофобластическая болезнь и хориокарцинома	93	28,0 [23,0-36,0]	23,0 [20,2-27,8]	36 (38,7%)	7 (7,5%)

Примечание: возраст между пятью группами - критерий Краскела-Уоллиса, $p < 0,001$; ИМТ между пятью группами - критерий Краскела-Уоллиса, $p < 0,001$; категории ИМТ между пятью группами - критерий χ^2 Пирсона, $p < 0,001$; V Крамера=0,148.

Медиана ИМТ и межквартильный размах по нозологическим группам, представленные на рисунке 2, демонстрируют нозологическую неоднородность сравниваемых групп.

Примечание: глобальные различия между нозологиями по ИМТ статистически значимы, $p < 0,001$.

Рис. 3. Медиана ИМТ и межквартильный размах по нозологическим группам

При построении ограниченных логистических моделей возраст устойчиво ассоциировался с принадлежностью к группе злокачественных новообразований, тогда как значение ожирения зависело от состава сравниваемой группы. В модели «злокачественные новообразования против доброкачественных» ожирение демонстрировало обратную ассоциацию, однако после исключения трофобластической болезни и хориокарциномы статистическая значимость исчезала. Это указывает на то, что грубое противопоставление двух укрупненных групп не отражает всей структуры метаболической неоднородности. Выборочные результаты регрессионного анализа приведены в таблице 5.

Таблица 5. Выборочные результаты ограниченного регрессионного анализа

Модель	Параметр	OR	95% ДИ	p
ЗНО vs ДНО ~ age + obesity_ge_30	Возраст	1,020	1,010-1,029	<0,001
ЗНО vs ДНО ~ age + obesity_ge_30	Ожирение ИМТ ≥ 30	0,755	0,586-0,973	0,030
Солидные ЗНО vs ДНО ~ age + obesity_ge_30	Возраст	1,055	1,043-1,068	<0,001
Солидные ЗНО vs ДНО ~ age + obesity_ge_30	Ожирение ИМТ ≥ 30	0,925	0,706-1,212	0,572
Рак эндометрия и саркома матки vs ДНО ~ age + bmi	ИМТ	1,033	1,003-1,063	0,033
Трофобластическая болезнь и хориокарцинома vs ДНО ~ age + bmi	ИМТ	0,925	0,880-0,973	0,003

Примечание: модели интерпретируются как ассоциации внутри стационарной выборки, а не как оценка популяционного риска.

Полученные данные показали, что максимальное бремя ожирения наблюдается при раке эндометрия и саркоме матки, данный тренд согласуется с современной литературой, где ожирение рассматривается как один из наиболее убедительных факторов, связанных с развитием и биологией эндометриального рака [3,10,18]. Наши данные подтверждают это на уровне стационарной выборки: указанная группа имела наибольшую медиану ИМТ и долю ожирения.

Особый интерес представляет трофобластическая болезнь и хориокарцинома. В данной группе отмечались наиболее молодой возраст и минимальные показатели ИМТ.

Для рака шейки матки и рака яичников, полученные нами показатели были умеренными и близкими к группе пациенток с доброкачественными новообразованиями. Это согласуется с современными публикациями, где связь повышенного ИМТ с указанными нозологиями выглядит менее прямолинейной и может зависеть от возраста, биологических подтипов опухолей и других механизмов [10,19].

Заключение. Практическое значение работы состоит в том, что в реальной онкогинекологической практике, среди всех групп пациенток со злокачественными новообразованиями наблюдается значимое смещение ИМТ в сторону избыточного веса и ожирения, что подтверждает роль метаболических нарушений как факторов риска

Наиболее неблагоприятный профиль ИМТ установлен у пациенток с раком эндометрия и саркомой матки, тогда как минимальные показатели ИМТ характерны для трофобластической болезни и хориокарциномы. Превышение нормы веса коррелирует с высоким риском развития злокачественных новообразований женской репродуктивной системы, особенно в отношении гормонозависимых опухолей матки. Полученные данные могут быть использованы для разработки будущих стратегий профилактики рака в Республике Таджикистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Arnold, M., Pandeya, N., Byrnes, G., Renehan, P.A.G., Stevens, G.A., Ezzati, P.M., Ferlay, J., Miranda, J.J., Romieu, I., Dikshit, R., Forman, D., Soerjomataram, I. Global burden of cancer attributable to high body-mass index in 2012: a population-based study. *Lancet Oncol.* - 2015. - V. 16(1). - P. 36–46. [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(14\)71123-4](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(14)71123-4)
2. GBD 2021 Risk Factors Collaborators. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet.* - 2024. - V. 403(10440). - P. 2162–2203. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(24\)00933-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00933-4)
3. Ilic, I., Jakovljevic, V., Lazic, S., Ilic, M. Global patterns and temporal trends in ovarian and uterine cancer mortality attributable to high body-mass index, 1990-2023. *Cancers.* - 2026. - V. 18(1). - P. 157. <https://doi.org/10.3390/cancers18010157>
4. Islami, F., Goding, S.A., Gapstur, S.M., Jemal, A. Proportion of cancer cases attributable to excess body weight by US state, 2011–2015. *JAMA Oncol.* - 2019. - V. 5. - P. 384–392. doi: 10.1001/jamaoncol.2018.5639
5. Jara-Rosales, S., González-Stegmaier, R., Rotarou, E.S., Villarroel-Espíndola, F. Risk factors for ovarian cancer in South America: a literature review. *J Pers Med.* - 2024. - V. 14(9). - P. 992. <https://doi.org/10.3390/jpm14090992>
6. Lauby-Secretan, B., Scoccianti, C., Loomis, D., Grosse, Y., Bianchini, F., Straif, K.; International Agency for Research on Cancer Handbook Working Group. Body fatness and cancer—viewpoint of the IARC Working Group. *N Engl J Med.* - 2016. - V. 375. - P. 794–798. doi: 10.1056/NEJMsr1606602
7. Marin, A.G., Filipescu, A., Petca, A. The role of obesity in the etiology and carcinogenesis of endometrial cancer. *Cureus.* - 2024. - V. 16(4). - P. e59219.
8. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in underweight and obesity from 1990 to 2022: a pooled analysis of 3663 population-representative studies with 222 million children, adolescents, and adults. *Lancet.* - 2024. - V. 403(10431). - P. 1027–1050.
9. Pati, S., Irfan, W., Jameel, A., Ahmed, S., Shahid, R.K. Obesity and cancer: a current overview of epidemiology, pathogenesis, outcomes, and management. *Cancers.* - 2023. - V. 15(2). - P. 485. <https://doi.org/10.3390/cancers15020485>
10. Pavone, M., Goglia, M., Taliento, C., Lecointre, L., Bizzarri, N., Fanfani, F. et al. Obesity paradox: is a high body mass index positively influencing survival outcomes in gynecological cancers? A systematic review and meta-analysis. *Int J Gynecol Cancer.* - 2024. - V. 34(8). - P. 1253–1262.
11. Rezende, L.F.M., Arnold, M., Rabacow, F.M., Levy, R.B., Claro, R.M., Giovannucci, E., Eluf-Neto, J. The increasing burden of cancer attributable to high body mass index in Brazil. *Cancer Epidemiol.* - 2018. - V. 54. - P. 63–70. <https://doi.org/10.1016/j.canep.2018.03.006>
12. Ritonja, J.A., Madathil, S., Nicolau, B., L'Espérance, K., Ho, V., Abrahamowicz, M., Koushik, A. Body fatness across the adult life course and ovarian cancer risk. *Eur J Epidemiol.* - 2024. - V. 39(10). - P. 1139–1149.
13. Sun, G., Tang, J., Chen, H., Zhu, Y., Ren, P., Gan, H., Wu, W. High BMI-attributable female-specific cancers: a comprehensive analysis of the global disease burden and trends from 1990 to 2021 and projections to 2040. *Front Oncol.* - 2025. - V. 15. - P. 1704299. <https://doi.org/10.3389/fonc.2025.1704299>
14. Sung, H., Siegel, R.L., Torre, L.A., Pearson-Stuttard, J., Islami, F., Fedewa, S.A., Goding Sauer, A., Shuval, K., Gapstur, S.M., Jacobs, E.J., et al. Global patterns in excess body weight and the associated cancer burden. *CA Cancer J Clin.* - 2019. - V. 69. - P. 88–112. doi: 10.3322/caac.21499

15. Urbute, A., Frederiksen, K., Thomsen, L.T., Kesmodel, U.S., Kjaer, S.K. Overweight and obesity as risk factors for cervical cancer and detection of precancers among screened women: a nationwide, population-based cohort study. *Gynecol Oncol.* - 2024. - V. 181. - P. 20–27.
16. Wang, Y., Yu, Y. Global, regional, and national burden of ovarian cancer attributable to high body mass index, 1990–2021: insights from the Global Burden of Disease Study 2021. *Front Oncol.* - 2025. - V. 15. - P. 1568716. <https://doi.org/10.3389/fonc.2025.1568716>
17. World Health Organization. STEPS: Prevalence of risk factors for noncommunicable diseases in the Republic of Tajikistan, 2017. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. - 2021.
18. World Health Organization. WHO European Regional Obesity Report 2022. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. - 2022.
19. World Health Organization. Obesity and overweight. Geneva: WHO. - 2024.